

Андреа Широчка,*

Асистент,

Правни факултет, Универзитет у Новом Саду,

Република Србија

UDK: 347.63:618.177-089.888.11(4:497.11)

340.134:347(497.11)

173.5:34

DOI: 10.5281/zenodo.19600168

**ПЕРМИСИВНИ ПРАВНИ РЕЖИМИ СУРОГАЦИЈЕ У ЕВРОПИ И
ЊИХОВ ОДРАЗ НА РЕШЕЊА У СРПСКОМ ПРАВУ DE LEGE
FERENDA**

Сурогат материнство, или сурогација, представља истовремено најстарији и најконтроверзнији метод медицински асистираних репродукције (МАР), што за последицу има изразито неуједначен приступ држава у погледу прихватања и правног регулисања сурогат материнства. Тако у Европи само мали број држава, попут Уједињеног Краљевства, Украјине, Грчке, Португала, Македоније и Данске, изричито допушта закључивање сурогационих аранжмана. Ипак, и у тим државама је сурогација ограничена на алтруистички облик, уз строг надзор државе и јасне медицинске индикације, те оне остају изузетак у доминантно рестриктивном пејзажу. Истовремено, и међу државама пермисивног става постоје значајне разлике у погледу конкретних нормативних решења. Упоредноправна анализа указује на одређене развојне тенденције у овој области. Пре свега, уочава се проширивање круга лица којима је сурогација доступна, тако да обухвата и истополне парове и самце. Са друге стране, од посебног значаја остају питања постојања генетске везе између детета и намераваних родитеља, као и дозвољеног обима накнаде, која се у савременим правним системима ограничава на трошкове, како би се очувао алтруистички карактер сурогације. Будући да се у Републици Србији, чије је позитивно право прохибитивног става, од 2015. године на прагу законодавне процедуре налази Преднацрт Грађанског законика који алтернативно дозвољава и уређује сурогат материнство, поставља се питање актуелности његових решења. У светлу савремених тенденција пермисивних националних законодавстава у Европи, потребно је оценити да ли дата решења и даље задовољавају важеће стандарде или их је неопходно ревидирати ради усклађивања са савременим упоредно-

* a.sirocka@pf.uns.ac.rs

правним оквирима. Додатно, будући да Преднацрт пружа више алтернативних нормативних решења за поједина питања сурогације, посебан значај има утврђивање која од понуђених опција највише одговара актуелним тенденцијама и стандардима у упоредном и међународном праву.

Кључне речи: сурогат материнство, медицински асистирана репродукција, пермисивни правни оквир сурогације, Преднацрт Грађанског законика Републике Србије.

Andrea Širočka,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Novi Sad,
Republic of Serbia

***Permissive Legal Regimes of Surrogacy in Europe and their
Implications for de lege ferenda Solutions in Serbian Law***

Surrogacy, also known as surrogate motherhood, is both one of the oldest and most contentious forms of medically assisted reproduction (MAR), resulting in highly varied approaches among states regarding its acceptance and legal regulation. In Europe, only a handful of countries (such as the United Kingdom, Ukraine, Greece, Portugal, North Macedonia, and Denmark) explicitly allow surrogacy agreements. However, even in these jurisdictions, surrogacy is typically restricted to altruistic form, subject to rigorous state oversight and clearly defined medical criteria, making these jurisdictions exceptions within an otherwise predominantly prohibitive landscape. At the same time, notable variations persist among permissive regimes, particularly with regard to normative details. Comparative law analysis highlights evolving trends, such as broadening access to include same-sex couples and single persons. On the other hand, key debates center on requirements for a genetic link between the child and intended parents, as well as limits on compensation, which modern systems generally confine to reimbursable expenses to maintain altruism. Given that the positive law in the Republic of Serbia adopts a prohibitive stance, the Preliminary Draft Civil Code (2015) alternatively provides for the permissibility and regulation of surrogacy. However, as the adoption of this Code has been pending legislative procedure since 2015, the question arises as to the relevance of its solutions. In light of the contemporary trends of permissive national legislation in Europe, these draft provisions on surrogacy warrant review for alignment with contemporary standards and eventual revision in order to align the provisions with modern comparative legal frameworks. Furthermore, as the Preliminary Draft envisages alternative normative solutions for certain surrogacy issues, it is particularly important to determine which of these options most closely corresponds to the current trends and standards in comparative and international law.

Keywords: surrogacy, medically assisted reproduction, permissive surrogacy frameworks, Preliminary Draft Civil Code of the Republic of Serbia.